

International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research

Journal home page:
<http://ijournal.uz/index.php/jartes>

ANALYSIS OF THE LOGICAL VIEWS OF FAKHR AL-DIN AL-RAZI

Sokhibjon Umarjonov¹

Tashkent State University of Economics

KEYWORDS

Logic, judgment, simple sentences, complex sentences, syllogism, large premise, minor premise, true knowledge

ABSTRACT

The science of logic, considered one of the most important branches of philosophy, helps people think, form critical thinking and draw correct conclusions through mental observations. The science of logic is one of the oldest branches of science and was formed as a separate science by the great Greek philosopher Aristotle. Eastern thinkers of the early Renaissance period made a great contribution to the development of the science of logic along with various fields of science in their scientific activities. In this article, Fakhr al-Din al-Razi (d. 1210), who was a worthy follower and follower of such famous Eastern peripatetics as Farabi and Ibn Sina, an Eastern thinker, analyzed his attitude to the science of logic, as well as his logical views. For many years, the scientific heritage of Fakhriddin Razi was in desolation, and his works on the science of kalam were mainly studied and widely studied. However, his philosophical and logical outlook and his spiritual heritage have been studied very little. Today, due to the large-scale attention to science in our country, we have set ourselves the task of exploring the thoughts of Fakhr al-Din al-Razi about the correctness of conclusions, types of judgments and syllogisms in his logical views. To implement noble goals and ideas, such as the correct formation of a religious worldview in the minds of the growing youth, getting rid of one-sided decision-making, the ability to deal with various information attacks, and the service of modern science to the development of society. Fakhr al-Din al-Razi's opinion will be of great importance in development.

2181-3884/©2023 in Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

DOI: 10.5281/zenodo.7701649

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Doctoral student of the Department of Social and Humanitarian Sciences, Tashkent State University of Economics, Tashkent, Uzbekistan, fenomen1993@bk.ru

FAHRIDDIN AL-ROZIYNING MANTIQUIY QARASHLARI TAHLILI

KALIT SO‘ZLAR:

Mantiq, hukm, oddiy hukmlar, murakkab hukmlar, sillogizm, katta asos, kichik asos, chin bilim

ANNOTATSIYA

Falsafaning eng muhim bo‘limlaridan bir mantiq ilmi insonlarni fikrlashga, tanqidiy tafakkurni shakllantirishga va aqliy mushohadalar orqali to‘g‘ri xulosa chiqarishga yordam beradi. Mantiq ilmi eng qadimgi fan sohalaridan biri bo‘lib buyuk yunon faylasufi Aristotel alohida fan sifatida shakllantirgan. Ilk uyg‘onish davri Sharq mutafakkirlari o‘zlarining ilmiy faoliyatida fanning turli sohaları qatori Mantiq ilmining rivojlanishiga ham katta hissa qo‘shganlar. Ushbu maqolada Sharq mutafakkirlari Farobiy va Ibn Sino kabi mashxur sharq peripatetiklarining munosib izdoshi va davomchisi bo‘lgan Fahriddin al-Roziy (v. 1210) nomi bilan tanilgan Abu Abdulla Muhammad Ibn Umar al-Xusaynning Mantiq ilmiga munosabati shuningdek uning mantiqiy qarashlari tahlil qilingan. Uzoq yillar davomida Fahriddin Roziyning ilmiy merosi e‘tibordan chetda qolgan va asosan Kalom ilmiga doir asarlari o‘rganilib keng tadqiq qilingan. Ammo uning falsafiy va mantiqiy dunyoqarashiga doir asarlari va ma‘naviy merosi juda kam o‘rganilgan. Bugungi kunda mamlakatimizda ilm-fanga keng ko‘lamli e‘tibor munosabati bilan Fahriddin Roziyning mantiqiy qarashlarida to‘g‘ri xulosa chiqarish, hukm turlari, sillgizmlar haqidagi fikrlarini tadqiq qilishni maqsad qildik. O‘tib kelayotgan yoshlar ongida diniy dunyoqarashni to‘g‘ri shakllantirish, bir yoqlama qaror qabul qilishdan xalos bo‘lish, turli xil axborot xuruylari qarshi kurasha olish, zamonaviy ilm-fan jamiyat taraqqiyoti uchun xizmat qilishi kabi ezgu maqsadlar va g‘oyalarni amalga oshirishda Fahriddin Roziyning fikr-mulohazalari muhim ahamiyat kasb etadi deb hisoblaymiz.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Bugungi globallashib borayotgan jamiyatda Sharq falsafasining muhim qismi hisoblangan Markaziy Osiyodan yetishib chiqqan mutafakkirlar, ulamolar, ma‘rifatparvarlarning falsafiy qarashlarini zamonaviy nuqtai nazardan tahlil etish dolzarb bo‘lib qolmoqda. Mamlakatimiz ilm-fanida Markaziy Osiyo xalqlarining ijtimoiy-falsafiy tafakkuri, ma‘rifatchiligi, uning yirik vakillarining asarlari yuzasidan salmoqli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shuningdek, ularning insoniy fazilatlar, vatanga muhabbat, jasurlik, do‘stlik, sadoqat, vafodorlik kabi mantiqiy, ijtimoiy- falsafiy qarashlaridagi tushunchalarning aksiologik talqinini ochib berish va shu asosda yoshlarning ma‘naviy qiyofasini shakllantirish, yot mafkura, g‘oyaviy tahdid va axloqiy inqirozdan himoya qilishda Markaziy Osiyolik mutafakkirlar ta‘limotlaridagi altruizm, filantropiya va insonparvarlik tamoyillarini zamonaviy falsafiy yondashuvlar asosida tadqiq etish zarurati ortib bormoqda. Yoshlar ma‘naviy dunyoqarashini shakllantirishda, ularda tabiat, jamiyatning kelib chiqishi, rivojlanishi haqida tasavvur hosil qilishda Markaziy Osiyo

mutafakkirlari tomonidan yaratilgan ilmiy - falsafiy merosning o'rnini muhim. Ushbu falsafiy merosdan foydalanish hozirgi vaqtda mustaqil jamiyatimizning oldida turgan dolzarb vazifadir. "...biz tariximizning barcha bosqichlarini yaxlit holda qabul qilib, har tomonlama chuqur o'rganishimiz zarur. O'tmishdagi yutuq va g'alabalardan kuch-quvvat olib, xato va mag'lubiyatlaridan xulosa va saboq chiqarib yashaydigan xalq o'zining taraqqiyot yo'li va kelajagini to'g'ri belgilay oladi" [1, S.88].

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Faxriddin Roziyning falsafiy dunyoqarashi keng qamrovli va mantiqiy, teologik, falsafiy, ahloqiy asarlarni o'z ichiga oladi. Uning asarlari ijtimoiy hayotning turli jabhalariga doir dolzarb muommolarga qaratilganligi bois nafaqat Osiyo balki Yevro'pa olimlarining ham tadqiqot ob'ektiga aylangan. Xususan Faxriddin Roziyning teologik va Qur'on tafsiriga doir diniy - falsafiy qarashlari, Ibn Sino asarlari sharhiga doir tadqiqotlar Yevro'palik olimlar Ayman Shihadeh [2;3;4], Tariq Jaffer [5] va Yasin Seylan [6], Maykl Rapoport [7], Frank Giffel [8], Dmitriy Gutas [9], Go'ljuk Sherafettin [10], tomonidan tadqiq qilingan. Roziyning ahloqiy qarashlarini M. Sag'ir Hasan Masumi o'z tadqiqotlarida bayon etib o'tgan [11]. Shuningdek professor M.N.Boltaev [12] va N.Naimovlar [13] ilmiy asarlari va dissertatsiyalarida Roziyning ontologik, gnoseologik va mantiqiy dunyoqarashini birinchi manbalar asosida aniq va mukammal tahlil qilgan. Afg'onistonlik olim Moyil Xeraviy esa Roziyning hayoti va munozaralari haqida ma'lumot beradi [14]. Tadqiqot ob'ektidan kelib chikkan holda ushbu maqolamizda yukoridagi mualliflardan farqli o'laroq Roziyning mantiqiy qarashlarini tahlil qilishni bugungi davr uchun muhim deb hisoblaymiz.

Mazkur maqolada o'rganilayotgan mavzu ilmiy tadqiqotning tarixiylik va mantiqiylik, analiz va sintez, umumlashtirish, taqqoslash kabi mantiqiy metodlari asosida yoritilishga xarakat qilindi.

TADDIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMALAR.

O'rta asrning mashxur olimlari Forobiy, Ibn Sino, Nasriddin Tusiy, Fahriddin Roziy, al-Davvoniy, at-Taftazoniy, al-Jurjoniy falsafiy ta'limotlari va mantiqiy qarashlarining asosiy xususiyatlari o'sha davrdagi ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayotning o'ziga hosligidan kelib chiqadi. Shuni ta'kidlash joizki, bu va boshqa mutafakkirlar o'z dunyoqarashlarining shakllanishi jarayonida Aristotel asarlaridan g'oyaviy oziq olib, uning ilg'or ta'limotini o'z davri ilmining yangi yutuqlari asosida rivojlantirgan holda, ilg'or ijtimoiy-falsafiy oqimlarning qomusiy bilimga ega yirik varillari bo'lib tanildilar. Bu sohada ular o'zlaridan oldingi yetakchi olimlar ishini davom ettirdilar. Shu o'rinda prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev: "Qadimiy va betakror diyorumizdan yetishib chiqqan buyuk alloma, adib va mutafakkirlarimizning yuksak gumanistik g'oyalarga asoslangan boy ma'naviy merosi umumbashariy svilizatsiya va madaniy, dunyoviy va diniy ilm fan taraqqiyotiga ulkan hissa bo'lib qo'shilgani dunyo jamoatchiligi tomonidan haqli ravishda e'tirof etiladi" [15, S.14] degan so'zlarini yodga olishni joiz deb topdik.

Fahriddin Roziydan avval Forobiy va Ibn Sinolar Aristotel mantiqiy tizimini shakllantirdi va o'z mantiqiy fikrlari bilan ba'zi kamchiliklarini to'g'riladi. Ular mantiq

to'g'risida o'z tushunchalarini berib o'tganlar. Jumladan, Forobiy shunday ta'kidlaydi: "mantiq san'ati intellektning ommalashuviga olib keluvchi va insonni haqiqat tomon yo'naltiruvchi bilimlar, qonunlarni o'rganadi. Bu qonunlar insonlarni bilish jarayonidagi turli xato va adashishlardan saqlaydi. Inson bu qonunlar yordamida bilimlarni tekshirib, ularning chin yoki xatoligini aniqlash orqali xulosaga ega bo'ladi" [16, S.8-9]. Ibn Sino esa "Donishnoma" asarida "Mantiq – insonga shunday bir qoida beradiki, uning yordamida inson xulosa chiqarishda xatolardan saqlanadi; mantiq yordamida inson haqiqiy bilimni yolg'ondan ajratadi va noma'lum narsalarni o'rganadi" [17, S.236] deb tarif beradi.

Ibn Sinoning mantig'i, ayniqsa, sillogistik xulosa chiqarish to'g'risidagi ta'limotiga keyingi mutafakkirlar katta qiziqish bilan qaraganlar. Xususan, Faxriddin Roziy mantiqiy ta'limotini rivojlantirishda o'zidan oldingi o'tgan Ibn Sino ta'limotlariga tayanadi, ba'zan esa, undan ham o'tib ketadi. "O'zining mantiqiy ta'limotida, – deb ta'kidlaydi professor M. N. Boltaev, – Fahriddin Roziy o'tmishdoshi Abu Ali Ibn Sinoning mantiqiy nazariyasidan kelib chiqqan va qaysidir darajada uning ta'limotini rivojlantirgan"[12, S.213]. Fahriddin Roziy Ibn Sinoning "At-Tanbehoh v-al-Ishorot" va "Mulaxxas" kabi asarlarini o'qib-o'rgangan. U "Sharh-at-Tanbehoh v-al-Ishorot Ibn Sino" va "Sharhi mulaxxasi Abu Ali" asarlarida ularni ilmiy nuqtai nazardan sharhlagan. O'z faoliyati davomida Fahriddin Roziy ko'plab sohalarda asarlar yaratgan. Eronlik olimlardan biri Said Muhammad Boqar Sabzavoriy mutafakkirning 70 ga yaqin asari mavjudligini ta'kidlab o'tgan. Yana boshqa bir olim Moil Xeraviy esa, Fahriddin Roziyning 46 ga yaqin asari borligini ta'kidlaydi. U "Sharxi xol zindagi va munozorat Fahriddin Roziy" asarida Roziyning quyidagi mantiqqa doir asarlarini sanab o'tgan: "Sharxi Qonuni Abu Ali" Ibn Sinoning ("Qonuniga Sharx"), "Uyun ul-Hikma" ("Falsafaning mohiyati"), "Lubob ul-Ishorot" ("Ko'rsatmalarning o'zagi"), "Mulaxxas" ("Mantiqdan kichik kitob"), "Tafsiri kabir" ("Katta tafsir"), "Mantiq ul-kabir" ("Mantiqdan katta kitob"), "Nomudadi ul-ulum" ("Bilimlarning asosi"), "Abtol ul-qiyos" ("Yashirin sillogizm haqida"), "Hadoiq ul-haqiqat" ("Haqiqat bog'i"), "Risolat fil maoni mushoxabat" ("O'xshashlikning ahamiyati haqida risola"). Roziyning tahminan 1184-yilda yozilgan "Sharh al-Ishorot val-Tanbihoh" (Ishoralar va tanbehlar asariga sharh) asari Ibn Sino falsafasining tanqidiy sharhi hisoblanib, mantiq bo'limi haligacha nashr etilmagan [2, 9]. Bugungi kunda Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik Institutida Fahriddin Roziyning falsafa, mantiq, ilohiyot, tafsir kabi fanning turli sohalariga doir asarlarining qo'lyozma nusxalari saqlanadi. Bu haqida oldingi tadqiqotlarimizda ma'lumot berib o'tgan edik. [18].

Fahriddin Roziy mantiq haqida quyidagicha ta'rif beradi: "Mantiq – ta'riflash, xulosa chiqarish turlari haqidagi va isbotlash haqidagi fandir"[12, S.167]. Uning fikricha, "mantiqning asosiy tadqiqot ob'yektini xulosa chiqarishning tarkibi va tuzilishi masalalari tashkil etadi. Xulosa chiqarish tarkibidagi hukmlar ikki turga bo'linadi. 1) Oddiy hukmlar, 2) murakkab hukmlar. Oddiy hukmlar sub'yekt va predikatdan, shuningdek, ajratuvchi va bog'lovchidan iborat bo'ladi. Qat'iy hukmlar oddiy hukmlarga kiradi. Masalan: "Zayd - kotib", "Zayd - kotib emas". Uning mantiqiy ta'limotiga ko'ra murakkab hukmlar ham o'z

navbatida ikki turga bo'linadi: 1) shartli bog'lovchilar va 2) shartli ajratuvchilar [19, S.79].

Hukmlar bog'lanishidan tashkil topuvchi xulosa chiqarish, faylasuf fikricha – mantiq ilmining asosiy tadqiqot ob'yektidir. Uning ta'kidlashicha, sillogizm – bu xulosa chiqarishning shunday bir shakli, unda bir terminning boshqa terminga taaluqli yoki taalluqli emasligi aniqlanadi. Mutafakkir “agar xulosa chiqarish asoslari qat'iy hukmlardan iborat bo'lsa, u holda o'rta terminning oxirgi ikki terminga taalluqligi 4 ta shakl orqali ifodalanadi” [19, S.170] deb hisoblaydi. Bizga ma'lumki, bu shakllar sillogizm figuralari deyiladi. Ularni Roziy quyidagicha tavsuflyadi:

1) O'rta termin birinchi asosning predikati, ikkinchi asosning sub'yekti bo'lsa, biz birinchi figuraga ega bo'lamiz.

2) O'rta termin ikkala asosning predikati bo'lsa, ikkinchi figurani hosil qilamiz.

3) O'rta termin ikkala asosning sub'yekti bo'lsa, uchinchi figura bo'ladi.

4) O'rta termin birinchi asosning sub'yekti, ikkinchi asosning predikati bo'lsa, to'rtinchi figura hosil qilamiz [12, S.170].

Yuqorida ko'rinib turibdiki, Ibn Sinodan farqli ravishda, Fahriddin Roziy mantiqiy ta'limotida sillogizmning hamma to'rt figurasini ko'rib chiqqan. Lekin asoslarning joylashishi tartibi Roziyda xuddi Ibn Sinodagi kabidir: kichik asos birinchi o'rinda, katta asos esa, ikkinchi o'rinda turadi. Shu sababdan ana'naviy mantiqda birinchi va to'rtinchi figuralar boshqacha izohlanadi.

Shuni alohida aytish zarurki, mutafakkir mantiqiy doimiylarni ifodalaganda arab harflarida, hukm turlari, shuningdek, xulosa chiqarish ko'rinishidagi sillogizm figura va moduslarini izohlashda esa bo'lish, ko'paytirish, ayirish singari riyoziy ifodalardan foydalangan. Masalan, sillogizm birinchi figurasining xususiy qoidasini shakllantirar ekan, u shunday deydi: “Birinchi figuraning shartiga ko'ra, umumiy hukm katta asos va tasdiq hukmi kichik asos bo'ladi. Agar ish shunday davom etsa, u holda bu ikki turning ko'paytmasi to'rtinchi modusni shakllantiradi” [19, S.80].

Olim sillogizm figuralarining modusini ifodalashda aniq misollardan foydalanmaydi, faqat belgilarni harflar bilan ifodalaydi. Bunda u katta atamani C, kichikni A va o'rtasini B harflari bilan belgilaydi va har bir modusning noaniq formulasini keltiradi.

“Bilginki, – deb yozadi u – agar biz aytsak: “barcha insonlar hayvonlardir”, va “barcha insonlar turlardir”, unda biz bu ikki dalil bo'la oladigan hukmdan umumiy xulosa chiqaramiz: “barcha hayvonlar turlardir”. Demak, agar dalil bo'la oladigan hukmning joylashuvidagi tartib to'g'ri bo'lsa, unda hosil qilinadigan xulosalar ham to'g'ri bo'lishi kerak. Biroq bu ikki dalil bo'la oladigan hukmdan biz to'g'ri xulosani ololmadik, chunki ular bir-biriga zid bo'lyapti” [20, S.30].

Demak, bilish jarayonida haqiqatga erishilish uchun Fahriddin Roziy nuqtai nazari bo'yicha, quyidagi shartlarga rioya qilish zarur: birinchidan, uning asosida xulosa qilinadigan dastlabki hukmlar (dalil bo'la oladigan) chindan ham haqiqiy bo'lishi lozim, ikkinchidan, hukmlar munosabati, ularning tuzilishi to'g'ri bo'lishi lozim. Bu shartlardan birining buzilishi bizning fikrimizning natijasi haqiqiy bo'lmasligiga yetarli.

Fahriddin Roziyning xulosa chiqarish to'g'risidagi fikrlarini tahlil qilar ekanmiz, uning ko'proq deduktiv xulosa chiqarishga yo'naltirilganini ta'kidlab o'tish zarur. Buning sababi aniq: "bu xulosa chiqarish shaklida faqat chin bilim kelib chiqadi. Albatta xulosa chiqarishning boshqa shakli bo'lgan "isbotlovchi xulosa chiqarish" ham zarurdir, lekin unda bilim ba'zan chin, ba'zan xato bo'ladi" [13, S.180].

XULOSA

Fahriddin Roziy mantiqni haqiqat va yolg'onni taqqoslaydigan yoki aniqlaydigan mezon, vosita, xato xulosadan to'g'ri xulosani va yolg'ondan haqiqatni ajratish uchun o'lchov deb to'g'ri ataydi. Bu bilan u bilish jarayonida tafakkurning shakl va mantiqiy qonunlariga rioya qilishni butunlay zaruriyligini va muhimligini ta'kidlaydi.

Keltirib o'tilgan misollar shundan guvohlik beradiki, mantiq – ma'lum asosida noma'lumni anglash uslublari haqidagi fan, yoki bo'lmasa, boshqacha qilib aytganda, mantiq – bu haqiqatni anglash va aniqlash haqidagi fan. Bundan kelib chiqadiki, formal xulosa mantiqning predmeti hisoblanadi. Insonning ixtiyorida mavjud bo'lgan tushuncha va hukmlardan yangi bilimlarning tagiga yetish – mantiqni o'rganishning predmetidir.

Fahriddin Roziyning mantiqiy qarashlarini jamlab, xulosa qilish mumkinki, u garchi o'zining tarixiy cheklanganligi sababidan mavhum mavjudlik sifatidagi Xudo haqidagi tasavvurdan ozod bo'la olmagan bo'lsada, u tashqi olamning real mavjudligiga nisbatan ilg'or g'oyalarni va ularni bilish mumkinligi, materiya va harakatning obektivligi, makon va zamon, real voqelikdagi hodisa va ash'yolarning o'zaro aloqadorligi, mantiqning shakllari va qonunlari, haqiqatni anglash va unga erishish jarayonida hissiyot a'zolari va aqlning roli haqida anchagina qimmatli fikrlarni bildirgan. Fahriddin Roziy bu bilan o'rta asrlar ilm-fan va madaniyati kelgusidagi taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan.

Fahriddin Roziyning o'rta asrlar falsafasidagi o'rnining bebaho ekanligi yana shunda ko'rinadiki, u yashagan davrda islom tarqalgan katta hududlarda tasavvuf keng tarqalib, kishilarni turli xil mantiqiy fikrlashdan uzoqlashtirib, trans holatida jazavaga tushib, noqliy yo'l bilan haqiqatga erishishni da'vo qilayotgan so'fiylik tariqatlari qarashlariga qarama-qarshi edi. Uning bu yo'li o'zidan oldin o'tgan Aristotel, Forobiy, Ibn Sino kabi ratsional yo'l bilan haqiqatga erishishni ko'zlagan mutafakkirlar yo'li edi.

Shu o'rinda Fahriddin Roziyning islom olami ilm-faniga qo'shgan hissasini alohida tilga olish juda o'rinli bo'lardi. Uning bashariyatga qoldirgan boy merosi ma'naviyat va ma'rifatning asosiy mezoni hamda manbalari bo'lib kelyapti. U islom ilohiyotchilari diniy ahkomlarni zo'r berib targ'ib qilib turgan bir damda o'tmishdosh mutafakkirlar asarlarini o'rgandi va kelajak avlodlarga o'zidan xazinani qoldirishga muvaffaq bo'ldi.

Ana shu jihatlarga ko'ra Fahriddin Roziyning ilmiy-falsafiy, diniy-ma'rifiy me'rosini va bahs-munozaralarini o'rganish, ilmiy nazariy va amaliy jihatlarga ko'ra o'ta dolzarb muammodir va bu ishlarni kuchaytirishimiz zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Т.: “Ўзбекистон”-2021. 464 б.
2. Shihadeh, Ayman. The Teleological ethics of Fahr al-Din al-Razi. Leiden: Brill, 2006. 280 p.
3. Shihadeh, Ayman. (2014). “Fakhr al-Din al-Razi’s Response to Sharaf al-Din al-Mas’udi’s Critical Commentary on Avicenna’s Isharat”. The Muslim world, volume 104, 1-60.
4. Shihadeh, Ayman. (2016). Razi’s (d. 1210) Commentary on Avicenna’s Pointers: The Confluence of Exegesis and Aporetics in The Oxford Handbook of Islamic Philosophy, eds. K. El-Rouayheb and S. Schmidtke Oxford: Oxford University Press, 296-325.
5. Tariq Jaffer. “Razi Master of Qur'anic Interpretation and Theological Reasoning”. Oxford University Press, 2015. – 244.
6. Yacin Ceylan. “Theological and Tafsir in the major works of Fakhr al-Din al-Razi”. Thesis presented for the degree of Ph.D. in the Faculty of Arts, University of Edinburg. 1980. – p 264
7. Rapoport, A.M. “The life and afterlife of the rational soul: Chapter VIII-X of Ibn Sina’s Pointers and Reminders and their commentaries”. A dissertation presented to the faculty of the Graduate school of Yale university in Cand. for the degree of doctor of philosophy, 2018. p 500.
8. Giffel, Frank. Herausgegeben von Ulrich Rudolph, Philosophie in der Islamischen welt, 11. und 12. jahrhundert: Zentrale und Östliche gebiete. Schwabe verlag, 2021. s 471-501. (In German).
9. Gutas, D. Avicenna and the Aristotelian Tradition. Leiden: Brill, 2014. P 617
10. Gölcük, Şerafettin. Kelam Tarihi, Esra Yayınları, Konya 1992. (In Turkish)
11. Masumi, M. Saghir Hasan, “Imam Razi’s Ilm al-akhlaq”. Kitab Bhavat.: New Delhi, 1992. – p 333.
12. Болтаев, М.Н. Вопросы гносеологии и логики в произведениях Ибн-Сины и его школы (Issues of epistemology and logic in the works of Ibn Sina and his school). Душанбе, 1965. 295 стр.
13. Наимов, Н. Философские и логические воззрения Фахриддин Розы (Philosophical and logical views of Fakhr al-Din Razi); Дис. канд. фил. наук – Тошкент, 1975. – 203 с.
14. Херавий, Мойл. “Шархи ҳол, зиндаги ва мунозароти Фахриддин Рази”. Тегеран, 1340 г. хиджри, 320 стр. (форс тилида).
15. Sh. M. Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Т.: O'zbekiston, 2017. – 98 б
16. Ал-Фараби. О том, что должна предшествовать изучению философии // Философские трактаты. – Алма-Ата: Наука, 1972. – 430 с
17. Ибн Сина. Данишнаме. Сталинабад, 1957. -375 с

18. Umarjonov, S. (2022). Muhammad ibn Umar Fahriddin Roziy asarlarining qisqacha sharhi (Brief review of the works of Muhammad ibn Umar Fakhr al-Din al-Razi). Imom Buxoriy saboqlari, 1, 24-25.

19. Муксимова Х. В. Аристотел “Аналитиклар” и ва асрлар Марказий Осиё мутафаккирларининг хулоса чиқариш ҳақидаги таълимотларининг ривожини (Тарихий-фалсафий таҳлил). Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзил. Дисс. – Т., 2003. –Б.142

20. Фаҳриддин Розий. Жомеъ-ул-улум. Toshbosma.1913. O'zbekiston FA Sharqshunoslik institutida saqlanadi(inv.Nº2923).